

Sob os Bancos da Praça

A visão de um aspirante a cientista básico sobre suas motivações

FRANCO¹, K.P.A.C.

Não é grande novidade, ou ao menos não deveria ser, que a metodologia científica é frequentemente utilizada de forma corriqueira, sem que os supostos cientistas deem conta do que fazem. Certa vez, ouviu-se de um – não suposto – cientista em uma explicação sobre o método científico, uma aplicação deste em um simples embate: uma lanterna sem pilhas. O doutor elucidava sua explicação comparando as fases da metodologia científica com a resolução deste problema caseiro. O observador nota algo: a lanterna não acende. Eis a observação de uma problemática, ele levanta uma questão: por que não acende? Cria uma hipótese: pode ser que esteja sem pilhas. Aplica o experimento colocando pilhas, e obtém o resultado ligando a lanterna. Havia uma hipótese nula em que a lanterna não haveria de acender, e uma alternativa em que a aplicação de pilhas alteraria a posição atual do objeto, o acendendo. Desta forma, o resultado obtido com a pequena lâmpada sendo acesa foi a hipótese alternativa, tendo assim um experimento capaz de ser repetido. E de tal modo à diante temos ocasiões semelhantes com fogões sem gás, relógios atrasados, facas que não cortam, e por aí vai. De forma semelhante, Ronald Fisher, pai da estatística moderna, inicia seus estudos observando uma senhora inglesa que afirma sentir diferença no sabor ao colocar chá antes do leite, e vice-versa, em sua xícara, sem saber a razão, e nos brinda com a grandeza de suas descobertas.

Na ciência básica não é diferente, grandes observadores como Fritz Müller, apelidado de *Príncipe dos Observadores* por ninguém menos que Charles Darwin, e este próprio, começaram simplesmente a observar. Observar. Poderíamos chamá-los de crianças curiosas, quem sabe? Como as que se curvam sob os bancos de uma praça, curiosos, a observar formigas saúvas que levam folhas cortadas a seu ninho, ou até mesmo dentro de casa olhando uma aranha que constrói sua teia orbicular no ângulo superior da janela. Crianças estranhas? Ou pequenos cientistas? E quantos destes pequeninos – quem sabe – talentosos não se afastaram tanto desta curiosidade inteligente por não entenderem bem o que estavam fazendo? Seria uma surpresa se soubessem que a formiga não carrega a folha para comê-la, mas para “alimentar” um fungo, que é de quem o inseto se alimenta? Ou que a aranha constrói ali sua teia por ser um local de passagem de pernilongos e outros pequenos voadores que entram na residência? Este turbilhão de questões nos desafia a algo: nossas crianças, nossos miúdos olhos curiosos, não são apenas olhos curiosos quando estão em direção às causas que ocorrem na natureza, nunca são, pois, se assim fosse, não teríamos crianças que um dia conseguiram fazer um avião levantar do solo.

Curiosidade, obsessão e perda de tempo, para que servem? Quantas perguntas, quantas objeções não foram colocadas em tantos daqueles olhares curiosos? “Então o senhorzinho quer ser mais um destes pesquisadores, não?” Mais um sonhador que estuda inutilidades, tantos dizem. Pois bem, pode ser que sim, sim, mais um destes, seremos mais destes, e sempre seremos e estaremos entre estes. Os inúteis com pouco sono, que não colaboram com nada,

que contestam o que lhes é apresentado, com seus “Porquês”, seus “Quero ver”, “Como é”, “Me deixe pegar?”. Colaboram com nada, dizem, sem saber que apenas se conhece um pequeno animal chamado *Aedes aegypti* porque algum deles um dia o encontrou e o nomeou. Sem saber que, como foi contado por um agrônomo, em uma vez se gastou muito com pesticidas em uma plantação para matar besouros, sem saber que aqueles eram predadores, e não fariam mal às plantas, ao contrário, ajudariam no combate às pragas. Pela simples falta de mais um destes inúteis curiosos que dão nomes e identificam animaizinhos insignificantes.

Darwin conta em sua autobiografia, que colecionava besouros quando universitário. E imagino que entrava em êxtase, diante de um novo animal, um diferente, já que certa vez, como o próprio escreve, encontrou dois destes insetos coleópteros numa árvore em Cambridge, “raros”, e em seguida um terceiro “novo” que não poderia perder de forma alguma, assim colocou o que estava em sua mão direita na boca para poder capturar o terceiro, e nesta brilhante ideia o que estava em sua boca expeliu algo acre que o fez cuspi-lo imediatamente, fazendo com que fugisse, assim como o último. Podemos dizer que nosso cientista sentiu na pele algo como a possível máxima: “mais valem dois besouros na mão do que voando, e a língua ardendo”. E se pensam que isso o faria desistir, ele mesmo responde na mesma biografia:

Assim consegui algumas espécies muito raras. Nenhum poeta jamais sentiu maior prazer em ver seu primeiro poema publicado quanto eu senti ao ler, nas Illustrations of British Insects, de Stephen, as palavras mágicas “capturado por Charles Darwin”

Novamente cito “palavras mágicas”, como o barbudo inglês definiu o que leu puramente por ter capturado um besouro. Estas palavras mágicas são as que todo aspirante a entomólogo anseia ler em algum momento da vida, tal motivação é esta que constrói nomes como os citados nestas linhas mal escritas.

Entomólogo, a pessoa que estuda insetos, como Darwin quando fazia o contado acima, como Henning quando criou a escola cladística, ou como Wilson fazia com as formigas em levantar suas teses de Sociobiologia. Ninguém entenderá a beleza disto se não entender a beleza de uma criança debruçada sob os bancos de uma praça, e mais ainda só enxerga a beleza disto e só compreende Charles Darwin em ler as “palavras mágicas” com seu nome, quem um dia foi esta criança debruçada sob os bancos de uma praça, e puder futuramente ler, como o evolucionista leu, novas “palavras mágicas” em um simples papel impresso.

Não abandonem a Ciência Básica! Clamor de um aspirante, que tem esperança nos futuros cientistas, e que talvez não tenha entendido nada, mas que pensa que entendeu algo quando vê que sem ela, jamais ninguém seria capaz de aplicar coisa alguma, nem para o bem de muitos ou de poucos, ou para responder os simples “porquês” da biologia moderna.

¹Kayhê Paiva Alves Cury Franco (kayhecury@gmail.com), bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie